

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎҒРИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ

Хайдаматов Элёржон Боходирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси,
Фарғони вилояти Ички ишлар бошқармаси Тезкор-қидирув хизмати
бошлиғи ўринбосари – Жиноят қидирув бошқармаси бошлиғи,
подполковник E-mail: Elyorjon84b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691159>

Аннотация. Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятка қарши курашишнинг тарихий босқичлари вақт мезонига кўра, тўрт босқичга бўлиб ўрганилиб, ҳар бир даврнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: транспорт воситаси, ўғрилик жинояти, сигнализация, иммобилизатор, видеорегистратор.

Ўзганинг мулкни талон-торож қилинишига қарши қаратилган, шу жумладан, ўғрилик жинояти қадимги даврдан буён содир этилиб келинмоқда.

Авесто китобида ёзилган маълумотларда ўғриликнинг олдини олиш ва фош этишда тунги қоровуллар асосий вазифани бажариб, ушбу жиноятни содир этган шахсларга қаттиқ таъсир чоралари қўлланилган¹.

Қадимги Рим империясининг қонунларида ўғриликнинг олдини олиш, фош этишда соқчи ва қоровулларга махсус қуролдан фойдаланишга рухсат берилган², ўғрилик жинояти устида қўлган тушган шахсга унинг мавқеидан келиб чиққан ҳолда турли жазо чораси, ҳатто энг олий жазо қўлланиши³ ҳақида қоидаларни баён этилгани, ўғриликка қадим замонлардан буён қарши курашиб келинаётганлигидан далолат беради.

Инсоннинг мол-мулкига қаратилган ижтимоий хавfli қилмиш турли замонларда ҳамда ҳуқуқ тизимида жиноят сифатида баҳоланган. Жумладан, муқаддас Ислом динимизда бировнинг мулкига қаратилган жиноятлар оғир жиноятлар сирасига киритилиб, жамиятда бундай ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш мақсадида маълум даражадаги жазо шариат қонунларида белгилаб қўйилган.

Буюк Чингизхон даврида ўғрилик ва бошқа иллатларни йўқотиш, тартиб - интизом ўрнатиш учун 1206 йилда «Ёсо қонунлари тўплами» жорий этилди. Унда ёзилишича, мулкка қарши жиноятлардан бири бўлган

¹ Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. – Т.: «Шарқ», 2001. – Б.121.

² Рим ҳуқуқи: ИИВ олий таълим муасссалари учун дарслик / С.Исхаков, В.Топилдиев, А.Бахманов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б.196.

³ Топилдиев В.Р. Рим ҳуқуқи: юриспруденция бакалаврият таълим йўналиши талаблари учун дарслик. – Т.: Янги аср алоди, 2013. – Б.229.

Ўғирликнинг олдини олишда юзбоши, ясовул, соқчи каби лавозимларида хизмат қилган шахслар шуғулланган. Ўша даврда мўғуллар тезкор-қидирув фаолиятининг махсус усули асосида савдогар, дарвиш, аскарлар махфий ҳамкорлика жалб этиб, ўғирлик содир этган шахсни аниқлашда фойдаланилган ҳамда айбдор шахсларга шариат қоидалари асосида содир этган ўғриликнинг миқдори ва хусусиятидан келиб чиққан ҳолда қозилар томонидан тегишли жазо тури қўлланилган⁴.

Соҳибқирон Темур ҳукмронлиги даврида содир этилган ўғриликни ким содир этганлиги асосан мунҳий, яъни хабарнавис вазифасини бажарувчи қаландар, савдогар, фолбин, дарвишлик билан шуғулланувчи шахслар томонидан аниқланиб, ушбу жиноятни содир этган шахсларга энг оғир жазолар қозилар томонидан қўлланилган. Темур “Тузуқлари”да ўғрилик жинояти ҳақида қуйидаги: “Ўғриликнинг барча йўллари бекитишнинг чораларини кўрдим. Ўғрилар хусусида шуни буюрдимки, улар қаерда бўлмасин, тутиб олинса, Ёсо бўйича жазолансин”⁵ мазмунидаги фикрлар қайд этилгани, ушбу даврда ўғриликнинг мунтазам равишда олдини олиш бўйича чора-тадбирлар давлат сиёсати даражасида амалга оширилганлигидан далолат бермоқда.

Транспорт воситаси инсоннинг мол-мулки бўлиши билан бир қаторда, узоғини яқин қилиш учун бир манзилдан иккинчи манзилга етиб олишида, оғирини енгил қилувчи восита бўлиб, инсонлар қадимда уй хайвонларидан уй-рўзғор ва хўжалик буюмларини ташишда транспорт воситаси ўрнида кенг фойдаланишган.

Транспорт воситаси билан боғлиқ (*олиб қочиш, ўғирлаш, транспорт воситасининг эҳтиёт қисмларини, салони, юкхонасидаги мулкни ўғирлаш, давлат рақам белгиларини эгаллаш каби*) жиноятлар автомобиль ихтиро қилинганидан кейин содир этилиши билан бошланди. Инсон ёки жонивор мушаклари меҳнатидан фойдаланмай, соф техник асосга эга уловни яратишга бўлган ҳаракатлар тарихнинг XIX асрга бориб тақалади. Ихтиро қилинган автомобиль ўтган бир ярим аср давомида **“Ford”**, **“Peugeot”**, **“Mercedes Benz”**, **“Audi”**, **“Volvo”**, **“Renault”**, **“Jeep”** **“Volkswagen”**, **“Toyota”**, **“Skoda”**, **“Subaru”**, **“Seat”**, **“Hyundai”**, **“Suzuki”**, **“Daimler”**, **“BMW”**, **“Mazda”**, **“Kia”**, **“Honda”**, **“Mitsubishi”**, **“Nissan”**, **“Lexus”**, **“Chevrolet”**, **“Chery”**, **“Haval”**, **“Geely”**, **“Changan”**, **“Lifan”**, **“Granta”**, **“Largus”**, **“BJEV”**, **“Tesla”** ва **“BYD”** каби юздан

⁴ Тошқулов Ж., Авазов Н. Ўзбекистон Республикасида давлат ва ҳуқуқ тарихи. Ўрта асрлар: Ўқув қўлланма. – Т.: МХХ институти, 2006. – Б.150-151.

⁵ Темур тузуқлари / Таҳрир хайъати: Б.Абдуҳалимов ва бошқ., Форсча матндаги А.Суғоний ва Ҳ.Кароматов тарж. – Т.: «O'zbekiston», 2012. – Б.106.

ортиқ нуфузли компаниялар томонидан транспорт воситалари модификация қилиниши, замонга мос такомиллаштирилиши, XXI асрнинг техникаларидан, инсон кундалик эҳтиёжи йўлида восита сифатида фойданишга кенг имконият бермоқда. Бироқ, транспорт воситасининг сони, йилдан йилга кўпайиб бориши табиийки, ўзганинг мулкани талон-торож қилиш ҳолатларини ўсиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Транспорт воситасидан содир этилган ўғирликка қарши курашишнинг тарихий шаклланишини вақт мезонига кўра ретроспектив жиҳатдан шартли равишда тўрт босқичга бўлиб ўрганамиз. Булар: *биринчи босқич* – XIX асрни охири XX асрнинг бошигача бўлган давр; *иккинчи босқич* – XX асрнинг 20-80 йилларигача бўлган давр; *учинчи босқич* – XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошигача бўлган давр; *тўртинчи босқич* – Ўзбекистоннинг мустақиллик даври. Ушбу даврларда транспорт воситасидан содир этилган ўғирликка қарши курашишда қандай чора-тадбирлар кўрилганлигини қуйида таҳлил қиламиз.

Биринчи босқич. Дастлабки даврда транспорт воситасини олиб қочиш ва ўғирлаш жиноятлари кўп содир этилган. Қаровсиз қолдирилган транспорт воситаси ўғирликни касб қилиб олган шахслар учун қулай бўлган тажовуз объекти ҳисобланган. Биринчи марта автомобилни олиб қочиш жинояти 1888 йилни август ойида эрининг рухсатсиз, ихтирочи Вертнинг рафиқаси Benz хоним машинасини олиб қочган. Биринчи ўғирлик 1896 йил 8 июнь куни Франциянинг Париж шаҳрида истиқомат қилувчи бой амалдор Julien Veron ховлисининг гаражидан “Peugeot Type 3” автомобили ўғирлаб кетилган. Ушбу жиноятни автомобилни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш ишлари билан шуғулланувчи Мишел исмли механик содир этиб, транспорт воситасини шу заҳоти АҚШдан келган харидорга сотиб юборган⁶. Шундан буён, транспорт воситасини олиб қочиш, ўғирлаш жинояти кўп содир этилиб келинмоқда. Ушбу воқеа автомобиль хавфсизлиги тизимини яратилиши учун муҳим асослардан бири бўлди. XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларида содир бўлган биринчи ўғирликка қарши хавфсиз тизим автомашинанинг рули, ғилдираклари ва эшиги учун мўлжалланган қулфларнинг ишлаб чиқилишига сабаб бўлди. Ушбу ҳимоя воситаси янада такомиллаштирилиб, кейинчалик автомашинанинг кўзга ташланмайдиган қисмига ўрнатилди.

⁶ <http://www.linaris.ru/viewstat/169> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.10.2023).

Иккинчи босқич. XX асрнинг 20 йилларидан бошлаб АҚШда ўғирликка қарши механик турдаги биринчи автомобиль сигнали ихтиро қилинди. 1940 – 1947 йилларда ушбу қўриқлаш ҳимоя сигнализация воситаси сенсор асосида ишлаш режими ихтиро қилинди. Иккинчи Жаҳон уруши тугаганидан сўнг, 1954 йилда АҚШда автомобиль сигнализацияси конструкцияси янада мукамаллашиб, автоматик хавфсизлик сигнализацияси “Automatic Burglar Alarm”ни схемаси яратилди. 1950 йилларнинг охирида ҳаракат сенсорига асосланган автомобиль хавфсизлик тизими ишлаб чиқилди. 1960 йилларда, радиоэлектроника жадал ривожланиб бораётган бир даврда транспорт воситасининг ҳимоя тизимига талаб кескин ўсиб борди. Бундай тизимларни ишлаб чиқиш транспорт воситасини ишлаб чиқарувчи ҳамда электрон ускуналар ишлаб чиқарувчи компаниялар билан ҳамкорликда амалга оширилди. 1968 йил АҚШда “Chevrolet Corvette” номли транспорт воситасига сифатли ҳимоя сигналлари ўрнатилиб, бунинг учун мижозлардан олди-сотди шартномасидан ташқари ихтиёрий равишда қўшимча ҳақ олинди.

XX асрнинг 60-70 йилларидан бошлаб, автотранспорт воситаси учун қўриқлаш сигнализация ишлаб чиқарувчи компаниялар фаолиятини бошлаб, улар ишлаб чиққан маҳсулот ёрдамида транспорт воситаси ўғирланаётганда муайян радио частота канали орқали овозли ва ёруғлик сигналлари асосида хавфсизлик тизимини ишга тушириш функцияси яратилди. 1974 йилда шунга ўхшаш “Anti-theft alarm system” хавфсизлик қурилмаси ишлаб чиқилди. 1975 йилда биринчи марта ўғриларнинг автомобиль ички қисмига киришини олдини олиш учун рақам билан комбинацияланган калитдан фойдаланилди.

Электрон ҳимоя воситаларини ривожлантиришнинг навбатдаги босқичи 1980 йилда пайдо бўлиб, радиочастотани идентификация қилиш RFI (Radio-Frequency Identification) технологияси асосида транспорт воситаларини ҳимоя қилиш тизими радио частоталари орқали амалга оширилиши йўлга қўйилди. 1981 йилда калитсиз автомашина очилганида транспорт воситасининг тормоз педали қулфланиб хавфсизлик режими ишга тушадиган функцияси яратилди. 1980 йилларнинг ўрталаридан бошлаб дунёдаги этакчи автомобиль ишлаб чиқарувчилар компаниялар автомобилларга иммобилизаторлар ўрнатишни бошлади. Ушбу қурилма транспорт воситасининг калити ва уни ҳаракатга келтирувчи двигетилига уланиб, унинг афзаллиги шундаки, транспорт воситасини ўғирлаш учун

ҳаракат бошланганда баланд овоз сирена товуши чиқиб, агар калит билан автомашина очилмаганида двигетили блокраниб, транспорт воситасини ҳаракатга келтиришни имконияти бўлмаслигидадир. Автомобиль ишлаб чиқаришнинг кўпайиши билан бир вақтда транспорт воситаси билан боғлиқ жиноятлар сони ҳам ошиб борди. 1990 йилда фақат Европада ўғирликка қарши сигналларни сотиш йилига 10 миллион дондан ошди. Аммо яна бир муаммо бор эди. Транспорт воситасидан содир этилган ўғирлик асосан тунда содир этилиши ва баланд товушли ҳимоя воситаларни ишлаб кетиши, аҳолининг норозилигини келтириб чиқарди. Бу масалани ҳал этиш қонун даражасида тартибга солиниб, транспорт воситасининг ҳимояси учун зарур бўлган сифатли ҳимоя сигналларни ишлаб чиқишни камайтирди.

Учинчи босқич. 1990 йиллардан бошлаб транспорт воситаси сигналлари хавфсизлик комплексининг икки томонлама функцияда ишлайдиган режими яратилди. 1000 метр масофагача автомобиль ўғирлаганда транспорт воситаси эгасини калитига ўрнатилган махсус пультага кўринадиган радио частоталар ва сигналлар товуши тизими, масофадан транспорт воситасини бошқариш йўлга қўйилди. Аммо радио узаткичнинг қувватини тежаш учун ушбу алоқа диапазони масофаси қонунчилик нормалари билан масофа 120 метргача қисқатирилди. Натижада транспорт воситаси истеъмолчиларининг бундай ҳимоя тизимидан воз кечишига олиб келди ва ушбу вазиятда автомобиль координаталарини 5 метргача аниқлик билан излашга имкон берадиган GPS (Глобал жойлашишни аниқлаш тизими) ва GSM (Мобил алоқа учун Глобал тизим)дан фойдаланган икки томонлама сигнализация режимида ишлайдиган ҳимоя қурилмаларидан фойдаланиш бошланди. Ушбу қурилмалар сунъий йўлдош билан ишлаб ўғирланган транспорт воситаси қаерда сақланаётганини аниқлашнинг тўлиқ имкониятини яратди. Аввалига ушбу қурилма транспорт воситасини кўринадиган жойига, кейинчалик кўринмайдиган жойларига масалан, автомашина рули ва педаль тагига ўрнатилди. Муҳандислар ҳамда конструкторларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, автомобилларни тўлиқ ҳимоясини таъминлайдиган мукамал ягона хавфсизлик тизими ҳозиргача ҳам ишлаб чиқилмади. Шу боис, ҳар хил турдаги хавфсизлик тизимларининг комбинациясига эътибор қаратиш лозим. Ҳар қандай ҳимоя воситасининг асосий вазифаси автомобиль ўғирсининг мукамал ҳимоя тизимини бузаолмаслигидан вақтини узайтириб, транспорт воситасини талон-торож

қилиш фикридан қайтариб, тажовуз объектини ташлаб кетиши ва жиноятни олдини олишдан иборат⁷. Қоида тариқасида, агар хавфсизлик тизими дарҳол ишдан чиқиши, онсонгина ўзганинг мулки талон-торож қилишни келтириб чиқаради. Транспорт воситасининг ҳимоя тизимлари *гараж ёки узоқ муддат сақлаш жойи; қисқа тўташ жойи* (кўча, дўкон, автотураргоҳ); *бевосита ҳайдовчига хужум қилиш* орқали талон-торож қилинишини олди олинса, ушбу ҳимоя тизими самарали ҳисобланади. Содда қилиб айтганда транспорт воситаси билан боғлиқ жиноятларни олдини олишда ҳимоя тизими мустаҳам бўлиши учун *биринчидан*, транспорт воситасига имобилизатор ўрнатилиши; *иккинчидан*, салонда GPS ва GSM қурилмаси ўрнатилиши; *учинчидан*, транспорт воситасининг капоти ҳамда орқа юкхонасида электрон тарзда очиладиган механик қурилма билан очилиши каби ҳимоя тизимидан фойдаланиш яъни, транспорт воситасини хавфсизлиги 10 фоиз сигнализация, 20 фоизи капоти ҳамда орқа юкхонасининг электрон қулфи, 20 фоизи эса иммобилайзерга боғлиқ. Автомашинанинг 50 фоиз хавфсизлиги эгасининг автомашинанинг хавфсиз жойга сақлаши билан боғлиқдир деб ҳисоблаймиз. Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо бўлган ўндан ортиқ давлатларнинг жиноят қонунчилигида транспорт воситасини олиб қочиш ва ўғирлаш, транспорт воситасидан содир этилган ўғирлик ва транспорт воситасининг давлат рақамини эгаллаш жиноятлари алоҳида мустақил нормалар билан тартибга солинган. Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликка қараганда транспорт воситасини олиб қочиш ва ўғирлаш ижтимоий хавфлилик жиҳатдан оғир жиноят ҳисобланиб, жиноят содир этаётган шахснинг матив ва мақсадидан келиб чиқиб ушбу жиноятлар фарқланади. 1991-1993 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ҳудудида транспорт олиб ва қочиш жинояти кўп содир этилган бўлиб, ҳуқуқ тартибот органлари шу жумладан, ички ишлар органларнинг тезкор бўлинмалари томонидан амалга оширилган чоратадбирлари шунингдек, 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида жавобгарликни назарда тутувчи норма(транспорт воситасини олиб қочиш), маълум даражада мазкур турдаги жиноятларни содир этилишини камайтиришга хизмат қилди.

⁷ Автоугоны: история и методы борьбы <https://www.infocar.ua/arts/article-10001.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.10.2023).

Тўртинчи босқич. XXI асрда автомобиль саноати янада ривожланиб, дунёнинг кўпгина давлатлари транспорт воситаларини ишлаб чиқаришни бошлади. Ушбу жараён транспорт воситаси билан боғлиқ жиноятларнинг ўсишига сабаб бўлди. Мулкый турдаги жиноятлардан транспорт воситасини олиб қочиш ва ўғирлаш жиноятлари 1991-2016 йилларда кўп содир этилган. Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 267-моддасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб⁸ ушбу турдаги жиноятлар камайиши кузатилди. 2017 йилдан буён ҳозирги кунга қадар транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жинояти републикамизнинг барча ҳудудларида содир этилмоқда. Бунинг асосий сабаби *биринчидан*, йилдан йилга асосан транспорт воситаларининг кўпайиши; *иккинчидан*, фуқаролар мол-мулкани хавфсизлигини таъминлаш чорасини кўришга эътиборсизлиги, лоқайдлиги; *учинчидан*, жиноят содир этаётган шахсларнинг аксарияти фойдали иш билан масалан, ўқишни ёки меҳнат қилишни истамасликлари ва бошқа омилларни мисол келтириш мумкин.

Юқорида транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликка қарши курашишнинг тарихий босқичлари вақт мезонига кўра шартли равишда тўрт босқичга бўлиб ўрганилганда, ҳар бир даврда ушбу жиноятга қарши кураш усуллари турлича, энг самаралиси бу транспорт воситасини хавфсизлигини таъминлаш яъни, автомашинага сифатли ҳимоя воситасини ўрнатилишидир.

Ҳозирда дунёда ва Республикамизда замонавий автомобиллар ишлаб чиқариш ишлари кенг йўлга қўйилган бўлиб, компаниялар томонидан ҳар бир автомашинанинг хавфсизлигини таъминлаш чорасини кўриши зарурдир. Масалан, ишлаб чиқариладиган автомобилларга ҳимоя восита(*сигнализация, имобилизатор, ички ва ташқи кузатув видеорегистратор*)ларини ўрнатиб, харидорга сифатли маҳсулот тақдим этилиши керак. Бу ҳам ушбу турдаги жиноятларнинг барвақт олдини олинишига ижобий таъсир кўрсатади. ИИОлари ходимлари, бошқа давлат органлари ва фуқаролик жамиятининг институтлари билан ҳамкорликда аҳоли орасида тизимли равишда тарғибот ва ташвиқот ишларини ташкил этишлари, таъсирчан профилактик ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишлари лозим деб ҳисоблаймиз.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни (267-модданинг матни Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎРҚ-416-сонли [Қонуни](#) таҳририда – ЎР ҚХТ, 2016 й., 52-сон, 597-модда)